

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

MULOQOT KO'NIKMASINING ONTOGENETIK TARAQQIYOTI

¹ Karakulova Umida Abduvakilovna

² Salamova Iroda

² Salimova Farangiz

² Anorboyeva Maftuna

¹ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali psixologiya fakulteti oila psixologiyasi kafedrası o'qituvchisi

² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali psixologiya fakulteti oila psixologiyasi yo'nalishi 3-bosqich talabalari
umida260686@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada muloqotda vujudga keladigan kamchiliklar, muloqot ko'nikmasining ontogenetik taraqqiyoti va rivojlanishi borasida mutaxassis olimlarning ilmiy nazariy fikrlari yoritib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Muloqot, konflikt, subordinatsiya, shaxsiy chegara, hissiy aloqa, muloqot ko'nikmasi, ontogenetik taraqqiyot;

Abstract: This article discusses the scientific and theoretical views of experts on the shortcomings that arise in communication, the ontogenetic development and development of communication skills.

Keywords: Communication, conflict, subordination, personal boundaries, emotional communication, communication skills, ontogenetic development;

Аннотация: В статье рассматриваются научно-теоретические взгляды специалистов на коммуникативные дефициты, онтогенетическое развитие и совершенствование коммуникативных навыков.

Ключевые слова: Коммуникация, конфликт, подчинение, личные границы, эмоциональная связь, коммуникативные навыки, онтогенетическое развитие;

Kirish. Muloqot ko'nikmalari insonning shaxs sifatida shakllanishi va jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida muhim o'rin tutadi. Ushbu ko'nikmalar ontogenez jarayonida, ya'ni individning hayot davomida rivojlanadi. Muloqot ko'nikmalarining shakllanishi va rivojlanishi psixologik, pedagogik va ijtimoiy jihatdan katta ahamiyatga ega. Quyida muloqot ko'nikmalarining ontogenezdagi rivojlanishini tahlil qilamiz.

Ontogenezda muloqot ko'nikmalarining shakllanishi:

Bolaning tug'ilishdan oldingi davri. Bolaning tug'ilishdan oldingi davrida, ya'ni homilalik bosqichida, uning muloqotga tayyorligi shakllanadi. Bu davrda bola onasining ovozi eshitadi, uning yurak urishini sezadi. Bu eshitish tajribalari tug'ilganidan keyingi muloqotga tayyorlikni belgilaydi.

Chaqaloqlik davri (0-1 yosh). Chaqaloqlik davrida bola asosiy muloqot vositasi sifatida ovoz chiqarish, yig'lash, tabassum va ko'z bilan aloqa qilishni o'rganadi. Bu davrda bolaning emotsional javoblari va ota-onasi bilan bo'lgan muloqoti uning muloqot ko'nikmalarining asosini tashkil etadi.

Ilk bolalik davri (1-3 yosh). Ilk bolalik davrida bola nutqni rivojlantira boshlaydi. Birinchi soʻzlar, qisqa jumlar paydo boʻladi. Bu davrda bola oʻz fikrlarini ifodalashni, savollar berishni, javob olishni oʻrganadi. Nutq va muloqotning rivojlanishi bolaning ijtimoiylashuviga, oʻzini anglashiga yordam beradi.

Bolalik davri (3-6 yosh). Bolalik davrida bola guruhda oʻynashni, boshqalar bilan kelishib harakat qilishni oʻrganadi. Bu davrda uning muloqot koʻnikmalari yanada rivojlanadi. Bola oʻz fikrlarini boshqalar bilan boʻlishishni, turli vaziyatlarda muloqot qilishni oʻrganadi.

Maktabgacha yosh davri (6-7 yosh). Maktabgacha yosh davrida bola oʻqish, yozish, tinglash va tushunish koʻnikmalarini rivojlantiradi. Bu davrda uning muloqot koʻnikmalari akademik faoliyatga tayyorlanadi. Bola oʻqituvchi va tengdoshlar bilan samarali muloqot qilishni oʻrganadi.

Oʻsmirlik davri (12-18 yosh). Oʻsmirlik davrida bola oʻzini jamiyatda qanday koʻrsatishni, boshqalar bilan munosabatlarni qanday oʻrnatishni oʻrganadi. Bu davrda uning muloqot koʻnikmalari murakkablashadi. Bola oʻz fikrlarini mustaqil ifodalashni, turli ijtimoiy rollarni bajarishni oʻrganadi.

Yoshlar davri (18-25 yosh). Yoshlar davrida individ oʻzining professional va shaxsiy hayotini qurishni boshlaydi. Bu davrda uning muloqot koʻnikmalari ish joyida, oilada va jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida muhim ahamiyatga ega.

Yosh davri	Muloqot shakli va xususiyatlari
0–1 yosh (goʻdaklik)	- Agʻlamsi tovushlar, qichqiriq orqali ehtiyojni ifoda etish - Onaning ohangiga javob harakatlari
1–3 yosh (ilk bolalik)	- Soʻz oʻrganish, oddiy soʻz birikmalari - Takrorlash orqali nutq rivojlanadi
3–6 yosh (maktabgacha yosh)	- Gap tuzish, savol berish - Fantaziya va oʻyinda muloqot faollashadi
6–10 yosh (kichik maktab yoshi)	- Ijtimoiy meʼyorlarga mos muloqot - Oʻrtoqlar bilan fikr almashish, rolli oʻyinlar
11–16 yosh (oʻsmirlik)	- Murakkab fikr ifodasi - Nutq orqali shaxsiy fikrni himoya qilishga intilish
17–22 yosh (yigit-qizlik)	- Professional va rasmiy muloqot shakllanishi - Empatiya va ijtimoiy ong kuchayadi
Katta yosh (yetuklik va keksalik)	- Hayotiy tajribaga asoslangan muloqot - Maʼnaviy, axloqiy nutq ustuvorligi

Muloqot koʻnikmalarining rivojlanishiga taʼsir etuvchi omillar.

Genetik omillar. Genetik omillar bolaning muloqotga boʻlgan qiziqishi, emotsional javoblari va nutq rivojlanishiga taʼsir qiladi. Ayrim bolalarda tugʻma nutq qobiliyatlari yuqori boʻlishi mumkin.

Oilaviy muhit. Oiladagi muloqot uslubi, ota-onaning nutqiy faoliyati bolaning muloqot koʻnikmalariga taʼsir qiladi. Oilada ijobiy muloqot muhitining mavjudligi bolaning nutq rivojlanishiga yordam beradi.

Ta'lim muassasasi. Maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablar bolaning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar va tarbiyachilarning muloqot uslubi, o'quv dasturlari bolaning nutq va muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi.

Ijtimoiy muhit. Bolaning yashash muhiti, uning tengdoshlari bilan munosabatlari, jamiyatdagi ijtimoiy me'yorlar uning muloqot ko'nikmalariga ta'sir qiladi. Ijtimoiy faoliyatlar, guruh o'yinlari bolaning muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Madaniy omillar. Madaniy qadriyatlar, til va nutq an'analari bolaning muloqot ko'nikmalariga ta'sir qiladi. Madaniyatdagi o'zgarishlar bolaning muloqot uslubi va shaklini belgilaydi.

Muloqot ko'nikmalari shaxsning ichki holatini boshqarishida, o'z his-tuyg'ularini ifoda etishida va boshqalarning emotsiyalarini anglashida muhim rol o'ynaydi. Shaxs emotsiyalarini sog'lom va ijtimoiy maqbul shaklda ifoda eta olganida, bu uning psixologik barqarorligiga, stressga chidamliligiga va umumiy hayot sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, bolalik va o'smirlik davrida ijtimoiy-emotsional muloqotni rivojlantirish ruhiy salomatlikni ta'minlashda asosiy omillardan biridir.

Kognitiv rivojlanish. Muloqot faqat ijtimoiy jarayon bo'lib qolmay, u tafakkur va idrok bilan ham uzviy bog'liq. Tushunarli muloqot qilish qobiliyati shaxsning tafakkur faoliyatini faollashtiradi. Bolalar o'z fikrlarini ifodalash, tushuntirish, savollar berish orqali dunyoni anglaydi. Kognitiv rivojlanish, xususan tahliliy fikrlash, mantiqiy izchillik, muammolarni hal qilish kabi kompetensiyalar muloqot tajribasining ortib borishi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir.

Kasbiy muvaffaqiyat. Zamonaviy mehnat bozorida nafaqat texnik bilimlar, balki samarali muloqot qilish, jamoada ishlash, liderlik qobiliyatlari yuqori qadrlanadi. O'z fikrini aniq yetkazish, boshqalarni tinglash, fikr almashishda ochiqlik va madaniyatlilik – bularning barchasi muloqot ko'nikmalarining rivojlangan darajasidan dalolat beradi. Shu sababli, bu ko'nikmalarni bola yoshligidan boshlab rivojlantirish, uning kelajakdagi professional muvaffaqiyati uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy psixologiyada muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish yondashuvlari. Bugungi kunda muloqot ko'nikmalarining rivojlanishini o'rganish ko'plab psixologik nazariya va metodlarda o'z ifodasini topgan. Ular quyidagilardan iborat:

Sotsial-interaktiv yondashuv. Ushbu yondashuvga ko'ra, muloqot insonlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida shakllanadi. Bola yoki kishi muloqotni faqat bilim yoki ko'nikma sifatida emas, balki doimiy mashq va tajriba orqali rivojlantiradi. Bu yondashuvda rolli o'yinlar, jamoaviy topshiriqlar, bahs va munozaralarning roli katta.

Konstruktiv yondashuv. Muloqotda shaxs o'zining individual pozitsiyasini ifoda etuvchi va muhokama jarayonida o'z fikrini shakllantiruvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Bu yondashuv psixologiyada kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi.

Integrativ yondashuv. Bu yondashuvda shaxsning emotsional, kognitiv, ijtimoiy va madaniy jihatlari birgalikda qaraladi. Muloqotning turli shakllari (verbal, neverbal, yozma, elektron)ni o'zlashtirish orqali individning shaxsiy va ijtimoiy o'sishi ta'minlanadi.

Texnologik taraqqiyot va muloqotning yangi shakllari. XXI asrda axborot texnologiyalari muloqotning yangi shakllarini yaratdi. Ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar, elektron pochta orqali muloqot qilish muloqot ko'nikmalarining yangi mezonlarini taqozo etmoqda. Bu esa insonlar, ayniqsa bolalar va o'smirlar uchun yangi kommunikativ malakalarni egallashni zarur qiladi:

-Yozma muloqotdagi aniqlik va lo'ndalik;

-Neverbal signallarning yetishmasligini to'ldirish usullari;

-Onlayn etikaga rioya qilish;

-Virtual jamoalarda ijtimoiy rollarni anglash;

Bu boradagi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish ham an'anaviy muloqot qatori psixologik salomatlik va ijtimoiy uyg'unlik uchun muhimdir.

Xulosa. Muloqot ko'nikmalarining ontogenetik taraqqiyoti inson hayotining barcha davrlarida bosqichma-bosqich shakllanadi va takomillashadi. Bu ko'nikmalar shaxsning psixologik holatini, ijtimoiy moslashuvini, emotsional barqarorligini va kasbiy faoliyatini bevosita belgilaydi. Har bir yosh bosqichida o'ziga xos rivojlanish dinamikasi mavjud bo'lib, u ijtimoiy muhit, madaniyat, tarbiya va psixologik yordam orqali qo'llab-quvvatlanmog'i zarur. Muloqot – bu nafaqat axborot almashinuvi, balki insoniy munosabatlar, o'zini anglash va boshqalarni tushunishning markaziy vositasidir. Shu bois, muloqot ko'nikmalarining shakllanishini chuqur psixologik yondashuv asosida o'rganish — inson rivojining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G'oziev E. "Umumiy psixologiya", 1 –kitob, Toshkent, 2004-yil;
2. Iboydullayev.Z.Z. "Tibbiyot psixologiyasi".Darslik.Toshkent,2009-yil;
3. Otamuratov.R. "Oila psixoterapiyasi nazariyalari". 2023-yil;
4. Sharafitdinov.A. "Psixologik tadqiqot natijalarini qayta ishlash metodlari va texnologiyalari".2023-yil;
5. Rejepbayeva, A. (2024). FOROBIY ASARLARIDA SHAXS MUAMMOSI VAUNING PSIXIK DUNYOSI. Наука и инновация, 2(21), 54-57.
6. Каракулева, У., & Режепбаева, А. (2024). Muloqot jarayonida tinglash va eshitish. Новый Узбекистан: наука, образование и инновации, 1(1), 372-374.
7. Karakulova, U. (2024). INFANTIL XULQ-ATVORNING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA BELGILARI. International Journal of scientific and Applied Research, 1(3), 260-263.
8. Abduvakilovna, K. U. (2024). IJTIMOYIY NORMALAR VA MULOQOT FAOLIYATINING O'ZARO ALOQADORLIGI. In E Conference Zone (pp. 5-10).
9. Karakulova, U., & Malikova, S. (2023). STRESS UNI YENGISH USULLARI. Молодые ученые, 1(20), 129-131.
10. Каракулова, У., Бердиерова, С., & Реджепбаева, А. (2023). Bolalar muloqotning psixologik-pedagogik xususiyatlari. Информатика и инженерные технологии, 1(2), 457-461.
11. Каракулова, У., Хайдаркулов, Х., & Хайдарова, Б. (2023). Bolaning tengdoshlari bilan muloqotining o'ziga xosligi. Информатика и инженерные технологии, 1(2), 453-457.

12. Rahmatullayeva, M., Karakulova, U., & Xaydarqulov, H. (2023). O'QITUVCHI VA TALABALAR O'RTASIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(1).
13. Umida, K., & Mushtariy, R. (2023). Influence of family conflict on the development of deviant behavior in adolescent age. *International Journal of Advance Scientific Research*, 3(06), 52-57.
14. Umida, K., & Qizi, R. A. Z. (2023). TALABA-YOSHLARNI IJTIMOIIY OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.
15. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 56-61.
16. Tojiev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 518-521.
17. Tojiev J. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 518-521.
18. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 62-65.
19. Tojiyev J. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalash-tirishning xususiyatlari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – Т. 1. – №. 5.
20. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of digital transformation of the economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 55-59.
21. Tojiyev J. R. MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI MENEJERI VA UNING MAS'ULIYATI //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 580-584.
22. <http://ziyonet.uz>;
23. <http://psychol.ras.ru>;
24. <https://toshkent-vil.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=53301>